

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O‘RGATISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Xudaykulova Dilbarxon Zokirovna

NamDPI, Maktabgacha ta’lim kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282107>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatishda innovatsion texnologiyalarning samarali qo‘llanilishi, o‘quv jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil qilishga yordam beradigan zamonaviy texnologiyalar va ularni qo‘llashning ahamiyati haqidagi fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: «QuiverVision» (AR texnologiyasi), Tayasui Sketches, 3D modellashtirish, Sensorli ekranlar va interaktiv ta’lim vositalari.

Аннотация. В данной статье представлены идеи об эффективном использовании инновационных технологий при обучении дошкольников изобразительной деятельности, современных технологиях, которые помогают организовать учебный процесс в интересной и интерактивной форме, а также о важности их использования.

Ключевые слова: QuiverVision (технология AR), Tayasui Sketches, 3D-моделирование, сенсорные экраны и интерактивные образовательные инструменты.

Abstract. This article presents ideas about the effective use of innovative technologies in teaching preschool children to visual activities, modern technologies that help organize the educational process in an interesting and interactive way, and the importance of their use.

Keywords: «QuiverVision» (AR technology), Tayasui Sketches, 3D modeling, Touch screens and interactive educational tools.

Bolalarning iqtidori aynan ularning yoshlik chog‘ida ochilishi kerak. Bolalarning yoshi ulg‘ayishi bilan unung ongi ham o‘ssishi, analitik qobiliyatlarining shakllanishi va natijada bolaning tasviriy - badiiy faoliyati ham mazmunan boyib borishini pedagog o‘z ish faoliyati jarayonida yaqqol farqlashi va to‘g‘ri tahlil qila bilishi lozim. Bola o‘quv topshiriqlarini mustaqil bajarishni o‘rganib olsa, u mashg‘ulotdan tashqari vaqtlarda xam shunday harakat qila oladi¹. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bolalar ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usullardan biri sifatida bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatishning innovatsion texnologiyalarining mazmuni va maqsadi o‘quv jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish, bolalarning ijodiy va estetik salohiyatini rivojlantirishni ta’minlashga qaratilgan. Innovatsion texnologiyalar yordamida tasviriy faoliyat jarayonini yangi usullar, interaktiv metodlar va raqamli vositalar orqali o‘rgatish, bolalarda tasviriy faoliyatga bo‘lgan qiziqishni oshirish, ularga tasviriy faoliyatni o‘rganishda yangi imkoniyatlar yaratish imkonini beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatishda innovatsion texnologiyalar yordamida yangi imkoniyatlar yaratish, bolalar ijodini qo‘llab-quvvatlash va tasviriy faoliyatni o‘rganishda yangi metod va vositalarni tatbiq etish mumkin. Innovatsion

¹ Khudaykulova Dilbarkhan Zokirovna (2024) Innovative Methods for Developing Creative Skills and Artistic Abilities in Preschool Children. *AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*.

texnologiyalar nafaqat bolalarning estetik va ijodiy rivojlanishiga yordam beradi, balki ularning raqamli savodxonliklarini oshiradi, o‘qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatishda innovatsion texnologiyalarning samarali qo‘llanilishi, o‘quv jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil qilishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar bolalar uchun yangi o‘quv imkoniyatlarini yaratadi, ularning tasviriy faoliyatga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ijodiy salohiyatlarini rivojlantiradi.

1. VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality) texnologiyalari bolalar uchun tasviriy faoliyatni o‘rganishning yangi va interaktiv usullarini taklif etadi. Masalan, AR yordamida bolalar o‘zlarining chizgan rasmlarini 3D formatida ko‘rishlari yoki VR yordamida virtual san‘at asarlarini yaratish va ko‘rishlari mumkin. «QuiverVision» (AR texnologiyasi), bolalar rasm chizish orqali uni jonlantirish imkoniyatini beradi. Bolalar o‘zlarining rasmlarini yoki shakllarini qog‘ozga chizadilar. Chizilgan rasmni Quiver Vision ilovasiga yuklash uchun smartfon yoki planshetdan foydalaniladi. Ilova yordamida rasmni jonlantirishingiz mumkin. Rasmda mavjud elementlar 3D formatda ko‘rinadi va ular harakatlana boshlaydi.

QuiverVision — bu bolalar uchun AR texnologiyasi orqali san‘at ni o‘rganishning samarali va qiziqarli vositasi hisoblanadi. Bu ilova bolalar ijodini rivojlantirishda, ularga tasviriy faoliyatni yangi va interaktiv shaklda o‘rganishga yordam beradi. Rasm chizish orqali bolalar o‘zlarining san‘at asarlarini jonlantirib, haqiqiy dunyoda harakatda ko‘rishlari mumkin.

2. Raqamli rasm chizish dasturlari va ilovalar.

Bolalar uchun mo‘ljallangan mobil ilovalar va kompyuter dasturlari yordamida bolalar turli ranglar, shakllar, kompozitsiyalarni yaratishda va o‘z ijodlarini ifodalashda interaktiv tarzda ishtirok etadilar. Bu ilovalar bolalarga san‘at ni raqamli shaklda o‘rganishga yordam beradi, ular turli texnikalarni o‘rganadi va tasviriy faoliyatni yaratishda erkinlikni his qilishadi.

Tayasui Sketches (mobil ilova) – bolalar uchun rasm chizishni o‘rganish imkonini beruvchi oddiy va intuitiv ilova tavsiya etiladi. ArtRage (kompyuter dasturi) – professional rasm chizish va rang berish uchun mo‘ljallangan dastur, bolalar uchun ham moslashtirilgan versiyalar mavjud.

3. Sensorli ekranlar va interaktiv ta'lim vositalari

Sensorli ekranlar va interaktiv doskalar yordamida bolalar tasviriy faoliyatni amaliy tarzda o‘rganadilar. Interaktiv ta'lim vositalari orqali bolalar rasm chizish, shakllar yaratish, rang berish kabi faoliyatlarni bajarishadi. Sensorli ekranlar bolalarga tezda reaktsiya berib, ijodiy yondashuvlarini sinab ko‘rish imkonini beradi.

SMART Board (interaktiv doska) – bolalar guruhlariga bo‘linib, rasm chizish yoki san‘at asarlarini yaratishda birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

4. Onlayn platformalar va san‘at o‘yinlari

Onlayn ta'lim platformalaridagi san‘at o‘yinlari bolalar uchun o‘rgatuvchi va qiziqarli faoliyatni taqdim etadi. O‘yinining o‘zi bolalarga rang berish, shakllar yaratish, kompozitsiya yasash kabi san‘at faoliyatlarini o‘rgatadi.

ABCmouse.com (onlayn platforma) – bolalar uchun interaktiv san‘at va musiqa darslari, rasm chizish mashqlari; Toca Boca (mobil ilova) – bolalar uchun san‘at va ijodiy faoliyatlarni o‘rgatishga qaratilgan bir nechta o‘yinlar tavsiya etiladi.

5. Video darslar va master-klasslar

Video darslar va online master-klasslar bolalar uchun ko‘rgazmali va tushunarli tarzda tasviriy faoliyatni o‘rganish imkonini beradi. Ular san‘at ning turli uslublari, texnikalari va

metodlarini o‘rganishadi. Bu turdagi materiallar ko‘pincha bolalar uchun qiziqarli va o‘rganishga rag‘batlantiradigan tarzda ishlab chiqiladi.

YouTube va boshqa video platformalarida bolalar uchun tasviriy faoliyat bo‘yicha bepul video darslar tavsiya etiladi.

6. Raqamli suratga olish va manipulyatsiya

Bolalar uchun raqamli kamkashlar (fotoapparatlar) yordamida tasviriy faoliyatni o‘rgatish, shu jumladan, rasmni suratga olish, uni tahrirlash va manipulyatsiya qilish. Bu bolalar ijodini yanada boyitadi va yangi texnologiyalarni o‘rganishda yordam beradi.

Fotor (onlayn fotosurat tahrirlash) va Pixlr (kompyuter dasturi) – bolalarga tasvirlarni tahrirlash va manipulyatsiya qilish imkonini beradi.

7. 3D modellashtirish va raqamli san‘at asarlari yaratish

Bolalar uchun 3D modellashtirish dasturlari va ilovalari yordamida tasviriy faoliyatning yangi shaklini o‘rganish mumkin. Bu texnologiya bolalarga o‘z asarlarini 3D shaklida yaratish va tasviriy faoliyatni uch o‘lchovli formatda bajarish imkonini beradi.

TinkerCAD (onlayn 3D modellashtirish) – bolalar uchun mo‘ljallangan 3D modellashtirish dasturi, bolalar o‘z asarlarini uch o‘lchovda yaratishlari mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o‘rgatishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, nafaqat ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi, balki san‘at ni o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bundan tashqari, ijodiy faoliyatlar emotsional farovonlikni oshiradi, chunki bolalar o‘z his-tuyg‘ularini ifodalash, ular bilan ishlash va o‘z qobiliyatlariga ishonch hosil qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Shuningdek, san‘at orqali ifodalash bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi, chunki ular ko‘pincha ijodiy loyihalarda tengdoshlar bilan hamkorlik qilib, fikrlarni bo‘lishishni, murosa qilishni va boshqalar nuqtai nazarini hurmat qilishni o‘rganadilar. Nihoyat, bu metodlar bolalarda o‘rganishga bo‘lgan muhabbatni rivojlantirishga yordam beradi, chunki bolalar yangi va noyob narsalarni yaratishdan zavq olishadi². Zamonaviy texnologiyalar yordamida bolalar san‘at ning turli shakllarini o‘rganadilar, raqamli vositalardan foydalanish orqali ijodlarini ifodalaydilar va yangi imkoniyatlarni kashf etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khudaykulova Dilbarkhan Zokirovna (2024) Innovative Methods for Developing Creative Skills and Artistic Abilities in Preschool Children. *AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*. www.grnjournal.us
2. Khudaykulova Dilbarkhan Zokirovna (2024) Innovative Methods for Developing Creative Skills and Artistic Abilities in Preschool Children. *AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*. www.grnjournal.us
3. Rasm, buyumlar yasash va tasviriv faoliyat metodikasi. M.Sh.Nurmatova ...
4. <http://kutubxona.adu.uz/kutubxona/53rasmbuyumlaryasashpdf.pdf>
5. Изобразительная деятельность в детском саду
6. [Сакулина Н.П.](#), [Комарова Т.С.](#)
7. <https://b-ok.asia/book/2834426/0f1958?regionChanged=&redirect=8643081>

² Khudaykulova Dilbarkhan Zokirovna (2024) Innovative Methods for Developing Creative Skills and Artistic Abilities in Preschool Children. *AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*.